

MAKTABGACHA TA'LIMDA INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI

Komilova Muxlisaxon Ilxomjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Xorijiy til va adabiyoti (Ingliz tili) 3-fakulteti
2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Axmedjanova Dilraxon**

Annotatsiya: Maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi- bu bolalarning bilim va qobiliyatlarini takomillashtirish, kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun poydevor bo'ladigan salohiyatni shakllantirish. Ularning har taraflama yetuk, mustaqil shaxs bo'lishini, tizimli talimga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir.

Kalit so'zlar: erta bolalik davri, intensivlik, texnologiya, kompyuter, aqliy yetuklik, salohiyat, qobiliyat.

Bugungi kunda yoshlarni yetuk mutaxassis bo'lib yetishishi ularning yoshlikda olgan bilimlariga bog'liq. Shu o'rinda, yurtimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor va shart-sharoitlarni e'tirof etishim lozim. Mamlakatimizda yoshlarning ta'lim olishiga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini ham alohida ta'kidlab o'taman. Har bir ta'lim muassasalari zamonaviy texnologiyalar, yangi o'quv materiallar, jahon standartlariga mos tushadigan kutubxonalar, umuman olganda, bilim olish jarayoni uchun zarur bo'lgan barcha qulayliklar bilan ta'minlanib bormoqda. Hattoki yurtimizda maktabgacha ta'limda tahsil olayotgan bolalar ham qonuniy e'tibordan chetda qolmaydi. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3955-son"li qarori ham uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bosqichi uchun tub burilish bo'ldi. Ushbu qarorga muvofiq: maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha tubdan takomillashtirish ko'rib chiqiladi. Ularning ruhan sog'lom, ma'nan barkamol bo'lishlari uchun barcha qulayliklar yaratib berildi. Bundan tashqari bolalarning intellektual salohiyatining oshishi, nafaqat o'zbek tilida balki, chet tillarida ham ravon gapira olishi, eng

<https://f-journal.uz/journals/ifjs>

zamonaviy texnologiyalardan yetarlicha foydalana olishi uchun maktabgacha ta'lim maskanlarining o'zidayoq barcha shart-sharoitlar yaratilgan.

Bolalar tug'ma tadqiqotchidirlar va ular hamma narsani sinchkovlik bilan kuzatadilar. Ularda atrofdagi voqea va hodisalarni bilishga bo'lgan qiziqish juda kata. Deyarli barcha bolalarda nimanidir o'rganishga bo'lgan qiziqish yuqori bo'ladi. Biz pedagoglar esa ularning qiziqish va o'rganishga bo'lgan qobiliyatlarini vaqtida anglab uni to'g'ri tomonga yo'naltirishni bilishimiz kerak. Masalan, ularning tillarga nisbatan qiziqishlarni o'z vaqtida tushunib, ularning bilimlarini oshirish va ishtiyoqini kuchaytirishni texnologiyalardan va jahon ta'lim standartlariga mos keladigan metodikalardan foydalangan holda rivojlantirishimiz kerak.

Bolalarga ingliz va boshqa chet tillarini oson va ularni zeriktirmay tilga bo'lgan qiziqishini yanada oshirib o'rgatish uchun menimcha eski usullardan qochgan holda yangi metodikalardan foydalanish o'rinli bo'ladi. Eng zamonaviy metodikalar esa albatta texnologiya, raqimli multimediyadir. Yoki boshqa xohlagan biror bir metodikaga yangilik kiritgan holda ta'lim berish. Masalan, o'sha har doimgiday mevani ko'rsatib uning inglizcha nomini o'rgatish bilan birga uning rangi hamda unga mos bitta sifat (yani uning shaklimi) bilan o'rgatib ketishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. (apple-olma-green-yashil, red-qizil).

Ularni yaxshi rag'batlantirish ham ularning tilga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishi mumkin. Chunki yosh bolalar qilgan mehnatlari uchun rag'bat olishni yoqtirishadi va bu bilan o'zlari uchun motivatsiya olishadi. Misol uchun ularni so'z boyliklarini ko'paytirish uchun ular orasida musobaqa tashkillash ham samaralidir.

Bilamizki bolalar tabiatdan qiziquvchan va o'yinqaroq bo'ladi. Bolalarda asosan bilim olish jarayoni taqlidiy jarayonlarga bog'liq bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda ularga ertaklarni o'zlari ishtirokida ingliz tilida sahnalashtirish yoki tilga oid turli xil so'z o'yinlari tashkillashtirish ham ularning bilimlarini tez va oson usulda rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ularga she'r qo'shiq va maqollarni ingliz tilida yodlatishning ham samarali tomonlari ko'p deb o'ylayman. Bundan tashqari bolalar uchun biror bir tilni ular o'zlari yoqtirgan yoki qiziqqan usullar

<https://f-journal.uz/journals/ifjs>

bilan o'rgatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, kichik yoshdagi bolalar o'rtasida juda keng tarqalgan berkinmashoq o'yin turini olsak, bir qarashda u tilni o'rgatish uchun umuman aloqasi yo'q, lekin haqiqiy ustoz uni o'z o'qitish uslubining bir qismiga aylantirishi mumkin. Umuman olganda nafaqat bolalar, balki katta yoshdagi insonlar ham nimadir o'rganayotganda rohatlanib o'rgansa, har qanday bilimni osonlik bilan qo'lga kiritishga erishadi.

Bog'cha yoshidagi bolalarda tilga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish uchun moddiy texnik bazani shakllantirish ham zaruriy masalalardandir. Bugungi globallashib borayotgan jamiyatda texnologiyalardan o'rinli foydalanib, ulardan bolalarning texnik bilimlarini chet tilida oshirishni rejalashtirish kerak. Masalan “Applying technology to inquiry-based learning in early childhood education” nomli maqolada texnologiyalarning bolalarga ta'siri to'g'risida juda oz tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, texnologiya asosida o'qitishni loyihalash ishlari olib borilganligi va buning natijasi ijobiy bo'lganligi haqida so'z yuritilgan. Bundan xulosa qilgan holda biz bolalarga chet tillarini o'rgatish davomida ularning kompyuter texnologiyalariga doir bilimlarini ham rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida bolalar bog'chasi raqamli multimedia bilan to'liq taminlangan. O'zbekistonda ham yangi ommaviy multimedia vositalarini bolalar bog'chasiga tadbiq qilish foydalidir va bu orqali biz kelajak avlodni zamonaviy hayot bilan hamnafas tarbiya qila olamiz.

Bolalarning ingliz tilida eshitish qobiliyatini shakllantirish uchun ularga ingliz tilidagi multfilmlarni qo'yib berish, qo'shiq eshittirish, shuningdek, o'qituvchi bolalarga o'z tilidan ertaklar o'qib berish yoki texnologiyalar orqali turli ingliz tili bilan bog'liq bo'lgan programmali o'yinlari bajartirish ham o'qitishning ajoyib uslublardan biri hisoblanadi.

Biz bolalarga ularning ilk bolalik kunlaridanoq dunyo bilan hamnafas bo'lib yashashi uchun ularni chet tillaridagi va kompyuter texnologiyalaridagi bilimlarini oshirib ularni kelajak hayotga tayyorlashimiz bugungi kunimizning dolzarb mavzusi bo'lib qoladi hamisha.

References:

1. Feng Wang, Applying Technology to Inquiry-Based Learning in Early Childhood Education [J]. Early Childhood Educ
2. David A.J, Eggen, P Kauchuk. Methods for Teaching: Promoting student learning [M] 2002.